

DORIVOR O'SIMLIKLARNING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Jumashova Sayyora Shonazarovna

BuxDU mustaqil tadqiqodchisi

University of Business and Science

Toshkent filiali Aniq va tabiiy fanlar kafedrası

Lotin tili va tibbiy terminologiyasi fani o'qituvchisi

Алимова Севарахон Алимовна

University of Business and Science

Toshkent filiali Aniq va tabiiy fanlar kafedrası

Davolash ishi 24/08 guruhi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592639>

O'zbekiston o'simlik dunyosi juda boy va rang-barangdir. Cho'l va dashtlar, tog'lar va adirlar, pasttekisliklar va daryo deltalari yonma-yon joylashib ajoyib manzara hosil qiladi. Bu aql bovar qilmaydigan bo'lib tuyulishi mumkin, ammo aslida Markaziy Osiyoning qo'shni mintaqalari bilan taqqoslaganda, O'zbekistonning tog'laridagi maydon birligiga nisbati bo'yicha o'simliklar soni bir necha baravar ko'p. Mamlakatning boy o'simlik dunyosida olti mingdan ortiq turli xil o'simliklar mavjud, ular orasida dorivor o'simliklar ham bor. Bunday o'tlar ekologik toza bo'lib oziq-ovqat, aromatik va farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida ishlatiladi. O'simlik materiallarini kompleks qayta ishlash barcha zamonaviy qoidalarga muvofiq amalga oshiriladi, uning doirasida ishlab chiqarishning barcha xalqaro sifat standartlariga javob beradigan ekstraksiya, tozalash, konsentratsiya, standartlashtirish amalga oshiriladi. Qadim-qadimdan insoniyat o'simliklardan shifobaxsh vosita sifatida foydalanib keladi. Dorivor o'simliklar to'g'risidagi ma'lumotlar avloddan-avlodga, qabiladan-qabilaga, faqat og'zaki tarqalgan.

Davlatlar o'rtasida savdo-sotiq va boshqa munosabatlar

O'rnatilgandan so'ng, ana shu davlatlarda boshqa davlatlardan keltirilgan dorivor o'simliklar hisobiga dorivor o'simliklar mahsulotining turi ko'paya bordi. Yozuv paydo bo'lganidan keyin dorivor o'simliklar to'g'risidagi ma'lumotlar yozma ravishda tarqala boshladi. Dorivor o'simliklar – odam va hayvonlarni davolash, kasalliklarning oldini olish uchun, shuningdek, oziq-ovqat, atir-upa va kosmetika sanoatida ishlatiladigan o'simliklar – giyohlar. Yer yuzida dorivor o'simliklarning 10–12 ming turi borligi aniqlangan. 1000 dan ortiq o'simlik turining kimyoviy, farmakologik xossalari tekshirilgan. O'zbekistonda dorivor o'simliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan tabiiy sharoitda o'sadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin o'simlik turlaridan ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qo'llanadigan dori-darmonlarning qariyb 40–47% o'simlik xom ashyolaridan olinadi. O'simliklar

murakkab tuzilishiga ega bo'lgan jonli tabiiy kimyoviy laboratoriya bo'lib, oddiy noorganik moddalardan murakkab organik moddalar yoki birikmalarni yaratish qobiliyatiga ega. Dorivor o'simliklarning quritilgan o'ti, kurtagi, ildizi, ildizpoyasi, tunganagi, piyozi, po'stlog'i, bargi, guli, g'unchasi, mevasi (urug'i), danagi, sharbati, qiyomi, toshchoyi, efir moylari va boshqalardan doridarmon tarzida foydalaniladi. O'zbekistonda eng keng tarqalgan dorivor o'simliklar **rayhon (bazilik)**, **kashnich (koriander)**, **arpabodiyon**, **yalpiz**, **sebarga** hisoblanadi. Yovvoyi o'simliklarni tekisliklarda va tog'larda topish mumkin, shuningdek, bozorlar va dorixonalarda sotib olish mumkin.

1. Rayhon (bazilik) - Rayhon yoqimli hid beruvchi o'simlik bo'lib, u talabchan emas va deyarli har bir uyda o'sadi. Dunyo bo'ylab bu o'simlik bazilik sifatida tanilgan, ammo O'zbekistonda bu rayhon deb nomlanadi. Rayhon tabiiy antibiotik bo'lib, isitma tushirish va bakteriyalarga qarshi kurashuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, rayhon parfyumeriya va efir moylarini ishlab chiqarishda faol qo'llaniladi. Rayhonning bir nechta turlari mavjud va ularning har biri o'ziga xos ta'mga ega: qizilmiya, limonli, chinnigulli, keng bargli.

2. Kashnich (koriander) - Kashnich O'zbekistonda oson va erkin o'sadi. O'simlik mukammal tozalash xususiyatlariga ega. O'simlik tarkibidagi moddalar tanadan og'ir metallarni olib chiqish va zararli ta'sirini zararsizlantirishga yordam beradi.

3. Arpabodiyon. Arpabodiyon mevalari juda foydali. Uning tarkibida saratonga qarshi vosita – anetol, S vitamini, qondagi xolesterin kamaytiradigan oziq to'qimalar kabi kuchli moddalar mavjud. Bundan tashqari, arpabodiyon stressni kamaytiradi, asab va ovqat hazm qilish tizimlarini tinchlantiradi va shamollash, stomatit va faringit bilan muvaffaqiyatli kurashadi. Arpabodiyon deyarli hech qanday qarshi ko'rsatmalarga ega emas, shuning uchun u yosh bolalar va homilador ayollarga beriladigan ovqatga bimalol qo'shiladi.

4. Yalpiz. Yalpiz - bu efir moyining tarkibiy qismidir (mentol). Yalpiz choyi oshqozon-ichak traktining buzilishlariga qarshi kurashda samarali vositadir. Yalpiz asab tizimini tinchlantiradi, og'riqni yengillashtiradi va tanadan ortiqcha suvni olib tashlaydi.

5. Sebarga- Sebargani butun O'zbekiston bo'ylab topish mumkin, lekin eng muhimi – namligi juda yuqori bo'lgan joylarda u ko'proq bo'ladi. O'zbekiston hududida bir vaqtning o'zida bir necha turdagi sebarga o'sadi, ularning har biri an'anaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi. Qizil sebargadan damlamalar tayyorlanadi va taloq kasalliklarida qo'llaniladi. O'tloq sebargasi bronxit, yo'tal, kamqonlik, bezgak, astma uchun ishlatiladi. Oq sebargadan tonik, og'riq

qoldiruvchi va kuch beruvchi dorivor sifatida ishlatiladi. Dorivor o‘simliklardan tayyorlangan choylar tarkibida ko‘plab minerallar, vitamin va boshqa foydali biostimulyatorlar mavjud bo‘lib, ular shamollash, charchoq, asabiy taranglik va boshqa ba‘zi holatlarda farmatsevtika preparatlari bilan raqobatlasha oladi. Bundan tashqari, dorivor o‘simlik damlamalari xushbo‘y va xushta‘m bo‘ladi.

Gibiskus choyi-Gibiskus (karkade) Sudan atirguli deb ham ataladi. Bu choy qon tomir devorlarini mustahkamlaydi, umumiy taranglikni tarqatib yuboradi va yengil ta‘sirga ega. Tarkibidagi kislota organizmga patogen bakteriyalar va viruslarning kirib kelishini to‘xtatishga yordam beradi. Ammo qon bosim bilan bog‘liq muammolarga duch kelganlar bitta nyuansni hisobga olishi kerak: qaynoq gibiskus choyi bosimni biroz oshiradi, sovug‘i, aksincha, uni kamaytiradi. Ammo gibiskus ortiqcha vazndan xalos bo‘lishga yordam beradi, degan da‘vo hozircha ilmiy tasdiqlanmagan.

Na‘matak choyi- Ajoyib tetiklovchi xususiyatga ega bo‘lgan choy: uning tarkibida limonga qaraganda 30 barobar ko‘proq C vitamini (tabiiy askorbin kislota) mavjud. Bundan tashqari, bu choy organizm chidamliligini oshiradi, shamollash bilan kurashishga yordam beradi va siydik yo‘llari kasalliklarida antiseptik ta‘sir ko‘rsatadi.

Rezavorlar va oblepixa barglaridan damlangan choy- Bu dorivor o‘simliklar ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, metabolizmni normallashtiradi, og‘ir kasalliklardan keyin organizm kuchini tiklaydi, ateroskleroz, arterial gipertoniya, revmatizm uchun tavsiya etiladi.

Melissa choyi- Bu damlama yurak faoliyatiga foydali ta‘sir ko‘rsatadi, qon bosimini pasaytiradi, asabiy taranglikni va mushaklarning spazmlarini mukammal darajada yengillashtiradi, shuningdek, miyaning hujayralarini rag‘batlantiradi.

Xulosa qilib aytganda dorivor o‘simliklardan inson salomatligida ta‘siri ijobiy bo‘lib, ulardan oqilona foydalanish zarur. Kimyoviy tabletkalardan foydalanguncha tabiiy yetishtirilgan va inson sog‘ligi uchun zararsiz davolovchi dorivor o‘simliklardan, va ulardan tayyorlangan choylardan istimol qilinsa maqsadga muvofiq bo‘lardi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madaliyeva Y., O‘zbek tilida fitonimlarning leksik-semantik va tematik xususiyatlari//“pedagogs”international research journal ISSN: 2181-4027_ SJIF: 4.995-www.pedagoglar.uz-Volume-23, Issue-1, December -202269
2. Uz.m.wikipedia.org 4. Hathe Asiet. Kognitiv va lingvokulturologik o‘simlik dunyosining nominatsiyalari xususiyatlari. Muallif. Filol.fanlar.dok. Mankop. 2010 p. 6-18

3.M.Usmanova Application of phytonyms in the works of alisher Navoi .
European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Volume 7
Number 12, 2019. ISSN 2056-5852. 49-52 бeт

4. M.Усманова Genetic classification of phytonyms in navoi works. EPRA
International Journal of Multidisciplinary Research. Monthly Peer Reviewed &
Indexed International Online Journal Volume: 6 Issue: 11 November 2020. India
532-535 б.

